

Introduction à la Franc-maçonnerie

Sebök Ferenc, PhD.

17/03/2023

Aperçu historique de la franc-maçonnerie

Jean Théophile Désaguliers est l'un des principaux organisateurs de la franc-maçonnerie spéculative, dont la date de début est en 1717. Il est né le 12 mars 1683 à Aytré, près de La Rochelle, en France. Son père était pasteur de la petite communauté protestante de son village. La date de l'initiation des Désaguliers n'est pas certaine, mais elle se situe probablement avant la première assemblée de la Grande Loge d'Angleterre le 24 juin 1717.

L'avènement de la Franc-Maçonnerie spéculative ne signifie pas qu'il y ait eu une rupture immédiate entre les « Modernes » et les « Anciens ». Même après 1717, des maçons opératifs étaient présents dans les Loges. Ce n'est que progressivement que la franc-maçonnerie moderne a pris le dessus sur la franc-maçonnerie des anciens opérateurs.

Si la Franc-maçonnerie opérative concernait largement les gens de métiers comme les constructeurs, charpentiers, etc... et que la Franc-maçonnerie spéculative a séduit la noblesse, en pratique, à côté des commerçants, des bourgeois et des roturiers furent initiés. Parmi ces non-nobles, il y avait non seulement des bourgeois, mais aussi des gens des lettres, des arts et des sciences.

La franc-maçonnerie spéculative, les « Modernes », recherchait la protection des puissants. En effet, l'histoire nous apprend que les loges existaient bien avant cette date. Par exemple, James Anderson (1684-1739), qui était un pasteur protestant, était aumônier d'une loge en Écosse en 1709. En 1721, il était également aumônier de St Paul's Lodge à Londres.

C'est là qu'en 1723 il exerça son ministère auprès des presbytériens. Désaguliers fut élu Grand Maître le 24 juin 1719, devenant ainsi le troisième Grand Maître et le dernier roturier à le devenir.

Le premier Grand Maître fut Anthony Sayer (1717-1718) et le second, George Payne (1718-1719), puis de 1720-1721. George Payne ordonna la conservation des archives, mais un incendie criminel, allumé en 1722 par des maçons, détruisit toute l'œuvre de G. Payne.

C'est à Désaguliers que l'on doit la plupart des documents historiques de l'obédience depuis 1723. Son zèle le conduisit à développer la Fraternité et à élever l'esprit de l'Ordre. La qualité d'exécution et le cérémonial des rituels maçonniques ont certainement joué comme une force d'attraction pour la franc-maçonnerie.

L'Ordre tint son premier couvent le 24 juin 1717, dans une taverne de Londres, avec quatre Loges sous le signe de l'Oie et du Grill. Les membres des quatre loges étaient pour la plupart des personnes issues de la haute société. À partir de 1721, Désaguliers aide Anderson à rédiger les Constitutions de la franc-maçonnerie moderne, à la demande du duc de Montagu.

Au départ, seuls les deux premiers rangs existaient (Apprentis et Compagnons). C'est en 1725 que fut adopté le grade de Maître. Les maçons opérationnels de Londres parlaient de

leurs « anciennes charges », qui régissaient leur métier depuis des siècles. Anderson a synthétisé ces « Vieilles Charges », en les amalgamant avec d'autres idées tirées de diverses traditions, par exemple les « Documents gothiques ».

Les Constitutions d'Anderson de 1723 ont abouti à la séparation entre maçons spéculatifs et opérationnels. Sous l'impulsion de Désaguliers, la Bible, qualifiée de Livre de Loi sacrée, remplaça les anciennes obligations sur lesquelles furent prononcés les serments.

Les premières Constitutions appelées Constitutions Roberts (éditeur) furent soumises aux loges le 25 mars 1722 et publiées le 17 janvier 1723. Le titre final était intitulé « Les Anciennes Constitutions appartenant à l'Ancienne et honorable Société des Maçons libres et acceptés ». De nos jours, on parle de « Constitutions anglaises » ou de « Constitutions d'Anderson ». On peut affirmer que ces Constitutions ont été marquées par la pensée de Désaguliers. Ce dernier a également contribué à la rédaction des premiers rituels.

Désaguliers a voulu donner une dimension universelle à la franc-maçonnerie, avec la notion d'égalité entre loges. Il affirmait, dès le premier article des Constitutions, l'obligation pour le maçon de croire en Dieu, refusant l'athéisme.

Mais en y réfléchissant, nous pouvons affirmer que la franc-maçonnerie ne combat en aucun cas les religions. Elle s'écarte de la religion romaine dans la mesure où elle n'impose aucune orthodoxie à ses membres. La liberté de pensée, le libre choix, la liberté de quitter la franc-maçonnerie, l'égalité entre tous les frères, sont des facettes importantes de la franc-maçonnerie.

L'invocation du Grand Architecte de l'Univers invite, sans contrainte, à se rallier à une idée de Dieu pour la maçonnerie régulière. C'est une position apologétique qui ne nie pas le christianisme. La tolérance est implicite et la recherche de l'universalité est essentielle chez Désaguliers.

À côté de la Franc-maçonnerie régulière, reconnue par la Grande Loge unie d'Angleterre (Loge mère), il existe actuellement des Obédiences non régulières (Grand Orient de Belgique, ou de France, Grande Loge de Belgique ou de France, le Droit Humain et des Loges féminines pour ne citer que les principales Obédiences irrégulières).

Au Moyen-âge, les métiers étaient regroupés en corporations et chaque corporation comprenait la hiérarchie des Apprentis, des Compagnons et des Maîtres. Ainsi, aujourd'hui encore, la franc-maçonnerie se sent proche des bâtisseurs de cathédrales. En effet, l'une des corporations les plus vénérées était celle des bâtisseurs de cathédrales.

Ce sont les outils de ces corporations que la franc-maçonnerie moderne utilise encore aujourd'hui sous forme « symbolique » : Boussole, Équerre, Maillet, Ciseau, Levier, Truelle, Tablier, etc.). Le mot « Loge » vient également de ces sociétés. Pour les anciens maçons, l'art de la construction était mystiquement lié à la construction du Temple de Jérusalem et au roi Salomon, d'où le terme d'Art royal pour décrire la Maçonnerie.

Au XVIIIe siècle, la Franc-maçonnerie s'est répandue des îles britanniques vers d'autres parties du globe. Il est intéressant de préciser la définition donnée par les Grandes Loges de la Franc-maçonnerie. Par exemple, selon la Grande Loge nationale marocaine, il s'agit « d'un Ordre

maçonnique initiatique et traditionnel dont l'essence repose sur la foi en Dieu « Grand Architecte de l'Univers », la Fraternité et la Tolérance ».

Définition et principes de la franc-maçonnerie

Le Grand-Orient du Maroc décrit le Maçon : « Un Maçon est un homme paisible à l'égard des Pouvoirs Civils, où qu'il réside ou travaille, et ne doit jamais être impliqué dans des complots et conspirations contre la Paix et le Bien-être de la Nation. », ni faillir à ses devoirs ; car la Maçonnerie a toujours souffert de la Guerre, du Sang et du Désordre..." (Préceptes du Règlement général du Grand Est du Maroc).

La Grande Loge en Suisse « Alpina » donne une définition intéressante de la Franc-maçonnerie et de ses principes : la franc-maçonnerie est universelle. « La franc-maçonnerie est avant tout une alliance d'hommes libres de toutes confessions et de tous milieux sociaux. Fondée sur la tolérance, elle est riche de cette diversité confessionnelle et sociale qui s'épanouit dans une direction commune : celle de suivre à chacun le chemin de perfectionnement qui lui est spécifique.

Pour cela, la Franc-maçonnerie met à disposition de chaque personne qui souhaite travailler (sur elle-même) les outils du Symbolisme et de la Tradition. C'est une école de vie et un enseignement de conduite morale où chacun peut s'épanouir de manière autonome.

C'est aussi une fraternité qui permet de s'enrichir mutuellement et de répondre concrètement aux problèmes que notre époque pose à chacun de nous à travers la multiplicité des points de vue. La modernité n'appelle plus à une pensée monolithique, mais prend en compte la complexité et la richesse de nos relations.

Il s'agit d'un processus spirituel, structuré à la fois comme une organisation humaine et comme un chemin. L'organisation maçonnique est là pour assurer la liberté et l'indépendance de travail de chacun, tout en assurant un soutien collectif. Le chemin est constitué d'étapes qui permettent d'évoluer progressivement sans qu'aucun rapport de force soit possible."

Pour la Franc-maçonnerie, l'unité biologique de l'humanité présuppose la suppression du racisme. De cette conception émane la volonté de construire un monde plus égalitaire. La franc-maçonnerie est aussi un enseignement de conduite morale. Par exemple, lors de l'Initiation du profane, il lui sera demandé d'être libre de bonnes mœurs.

Il devra prêter plusieurs serments tout au long de son parcours maçonnique. Selon la Franc-maçonnerie, l'homme est perfectible, mais pour cela il doit faire de l'introspection et chercher la « lumière » pour s'améliorer et progresser en Franc-maçonnerie.

Cette amélioration se fait individuellement et collectivement, grâce aux frères qui l'entourent. C'est pourquoi la Franc-maçonnerie est une fraternité permettant de produire un travail commun. Cela nécessite également un esprit de tolérance et de respect de la différence.

Pour réussir le pari de la diversité dans l'harmonie, la Franc-maçonnerie traditionnelle fait appel à un principe supérieur qui transcende la réalité matérielle, sociale et religieuse : le Grand Architecte de l'Univers, « Dieu », pour les francs-maçons réguliers. Par ailleurs, il est intéressant de lire que dans les Constitutions de la Grande Loge régulière de Belgique, l'obligation du Maçon régulier de croire en Dieu, Architecte de l'Univers.

Cependant, l'article premier bis stipule que les membres peuvent interpréter cette notion divine selon leur conscience. La Franc-maçonnerie est également une organisation très structurée. En effet, les francs-maçons travaillent dans des Loges sous les auspices de Grandes Loges. Chaque Loge travaille sous la direction d'un Vénérable Maître aidé de ses Officiers dignitaires. La franc-maçonnerie prétend ne pas être une société élitiste. Le principe de cooptation existe, mais les profanes (non-initiés) peuvent, de leur propre initiative, frapper à la porte d'une loge pour demander leur initiation.

La Franc-maçonnerie trouve ses racines dans le christianisme, le judaïsme et l'alchimie. Les racines sont visibles lorsque le maçon pratique le rituel de sa loge. Ces racines apparaissent plus ou moins prononcées selon les obédiences, entre « régulier et irrégulier », selon le rite maçonnique pratiqué, etc.

Le siècle des Lumières a certainement influencé les idées et les idéaux maçonniques. Nous nous en rendons compte lorsque nous lisons les rituels. La franc-maçonnerie est une approche spirituelle basée sur la liberté de chacun et donc sur la tolérance réciproque. La franc-maçonnerie n'est donc pas une société philanthropique, puisqu'elle vise avant tout l'amélioration de ses membres. Cela n'empêche pas les loges de mener des actions philanthropiques et caritatives.

La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète, puisqu'elle ne fait mystère de son existence ni de ses objectifs. D'ailleurs, la plupart de ses symboles et rites se trouvent dans n'importe quelle librairie ou sur internet.

Le seul secret enfin, qui soit incommunicable et qui ne peut être ressenti que par l'apprenti est son initiation. C'est le franc-maçon qui doit forger sa propre compréhension de ce qu'est la franc-maçonnerie. Cependant, ses frères peuvent être là pour l'aider.

Le franc-maçon doit être discret ; c'est la raison pour laquelle le franc-maçon ne peut pas divulguer les noms des autres francs-maçons de son vivant. La franc-maçonnerie n'est pas une société occulte ni pratiquant l'occultisme, mais la franc-maçonnerie est ésotérique. En effet, il ne faut pas confondre occultisme et ésotérisme. Si l'occultisme repose sur des pratiques à caractère magique, l'ésotérisme est une approche fondée sur l'expérience personnelle. C'est la découverte de la voie intérieure et personnelle.

C'est en cela que la Franc-maçonnerie peut prétendre offrir une voie unique à suivre qui est l'alchimie spirituelle. L'ésotérisme s'oppose à « l'exotérisme », car ce dernier est une manière externe et non interne et personnelle, par laquelle une vérité est imposée par d'autres. La pratique des rituels est essentielle. En effet, si l'on veut dépasser le travail strictement intellectuel, l'expérience de la pratique, qu'offrent les rituels, donne au maçon des perspectives de compréhension et d'interprétation enrichissantes et personnelles.

Que peut offrir la Franc-Maçonnerie aux profanes qui deviennent apprentis ?

Une école de vie et d'apprentissage de la liberté, conduisant à un changement sur le plan affectif (fraternité), intellectuel (introspection, esprit critique, tolérance, etc.), social (vie en Loge, actions caritatives, etc.)

La Franc-maçonnerie est l'une des voies où le dépassement de soi est un objectif.

Elle offre une diversité d'opinions et encourage le dialogue constructif, le respect. Ce qui unit les francs-maçons, c'est la foi en la perfectibilité de chacun et son influence possible sur les autres hommes.

Justice, tolérance, charité sont des valeurs essentielles pour les Francs-maçons. La liberté absolue de conscience est un élément essentiel. La Franc-maçonnerie est donc une institution philanthropique, philosophique et progressiste, ayant pour objet la recherche de la Vérité, où la solidarité n'est pas un vain mot. Ainsi, l'amélioration matérielle et morale, l'amélioration intellectuelle et sociale de l'humanité devient une mission.

Les conceptions métaphysiques étant considérées comme personnelles, la franc-maçonnerie refuse toute affirmation dogmatique. Il n'y a donc pas des débats politiques ou religieux en Loge.

Pourquoi être ou devenir franc-maçon ?

Selon la Grande Loge nationale du Maroc par exemple, il s'agit de « Construire et s'épanouir dans l'existence, tant dans la réflexion que dans l'action. Vivre, c'est penser et agir, concevoir et réaliser, donner et construire un sens à sa vie et contribuer à l'évolution positive du monde qui nous entoure ».

Concepts importants pour les maçons réguliers sont les vertus théologiques et cardinales. Les trois vertus théologiques sont : Foi, Espérance et Charité. Si ces vertus sont présentes dans la religion chrétienne, en Franc-maçonnerie, ces vertus font référence à l'Humanisme.

Cela n'empêche pas que ces vertus soient considérées comme sacrées par essence. La Franc-maçonnerie n'est donc pas une religion, mais un lieu de vie où l'initié tente de « vaincre ses passions », de se débarrasser de ses chaînes, de prendre du recul par rapport aux perceptions et croyances, de « progresser » en Franc-maçonnerie.

Les quatre vertus cardinales sont de nature humaine, avec une référence platonicienne : Prudence, Tempérance, Force et Justice. L'initié cherche ainsi la force de remplir son devoir d'honnête homme. Le sens maçonnique est une association d'hommes libres qui trouve ses origines dans les corporations et confréries maçonniques du Moyen Âge. Elle reconnaît encore aujourd'hui comme moyen d'enseignement et de lignes directrices les prescriptions autrefois en vigueur dans ces corporations et conservées dans divers documents, notamment dans ce qu'on appelle "Les Anciens Devoirs des francs-maçons de 1723" (Old Charges) et dans les rituels qui ont été transmis à nous.

Les francs-maçons se reconnaissent comme étant frères et considèrent leur association comme une alliance de frères. Ils savent aussi que tous les hommes, aussi différents que soient leurs talents ou leur position sociale, naissent avec les mêmes devoirs. Cette réalité est souvent négligée dans la vie, ils considèrent donc qu'il est de leur devoir de renforcer les sentiments de fraternité et d'égalité entre eux et parmi les hommes.

La franc-maçonnerie et l'importance de sa dimension sociale

Dans le cadre de mes recherches (doctorat en anthropologie, Ballsbridge University, 2022, DOI: 10.55272/rufso.rjsse), j'ai pu recueillir, d'une part, les perceptions de nombreux apprentis quant à leur initiation à la Franc-maçonnerie, et d'autre part, j'ai pu recueillir les

perceptions des Maîtres maçons ayant au moins dix ans d'expérience maçonnique concernant la Franc-maçonnerie.

Ce travail de recherche a été réalisé à travers un questionnaire de 36 questions. Cette recherche originale m'a permis de mettre en évidence un certain nombre de choses intéressantes que je détaillerai. Les apprentis ont un regard très positif sur leur initiation. Leur initiation leur fit une forte impression. Les apprentis vivent la Franc-maçonnerie comme une institution où la Fraternité n'est pas un vain mot, ce qui signifie que l'appartenance à la Franc-maçonnerie est très forte.

Les apprentis ont sans doute une image angélique de la franc-maçonnerie au départ par rapport aux maîtres maçons expérimentés. Cependant, au fil des années, des fissures se marquent concernant la fraternité, la pédagogie utilisée concernant la transmission des savoirs. De plus, tout au long de leur cheminement maçonnique, une réalité maçonnique apparaît avec les conflits dans la Loge, la recherche de pouvoir par certains ; certains évoquent le regret d'avoir franchi le pas et donc être entrés dans la Franc-maçonnerie.

D'autres expriment leur insatisfaction de l'expérience maçonnique, etc.

La satisfaction d'être devenu franc-maçon

L'initiation en général a été vécue comme étant impressionnante et cette impression reste forte après au moins 10 ans d'expérience maçonnique (280/300), soit un taux de 93,33%. Ils sont 31/300 maçons, soit 10,33% déclarant avoir des regrets d'être entrés en Franc-maçonnerie.

Mes rencontres avec le milieu maçonnique m'ont permis de comprendre que malgré certains regrets, beaucoup de maçons, dans une très large proportion désirent rester membres, car des liens sociaux se sont tissés au fil des années.

Les plus âgés m'ont raconté que pour eux, la Maçonnerie faisait pratiquement partie de leur vie et que les liens sociaux, tissés dans la Loge, les motivent à poursuivre leur chemin avec des Frères dont certains sont devenus vrais amis. Alors, mis à part les désagréments des petits conflits, des Frères peu fraternels, des frères qui veulent briller dans la Maçonnerie, parce qu'ils ne brillent sans doute pas ailleurs, l'amitié des maçons est plus importante que le reste.

Lorsque l'on examine les réponses des Apprentis et Maîtres maçons, on peut mettre en évidence un problème pédagogique dans la transmission des savoirs. Selon les maçons rencontrés, si la symbolique, les matériaux et outils, l'étude de la planche à tracer, les rituels représentent une base de savoir à transmettre, un problème existe concernant les aspects pédagogiques et méthodologiques liés à la transmission des savoirs et des valeurs maçonniques.

Selon les Maîtres maçons rencontrés, il existe des loges réputées plus spiritualistes que d'autres. D'un autre côté, il n'y a pas de norme méthodologique et les apprentis peuvent donc mieux apprendre dans certaines loges que dans d'autres. Les francs-maçons sont également plus attirés par tel ou tel rite qu'ils découvrent lors des visites de loges.

De manière plus détaillée, dans les réponses apportées, voici les éléments les plus importants : après au moins 10 ans de maçonnerie, 269/300, soit 89,66% ne regrettent pas d'être entrés en

franc-maçonnerie. La satisfaction à l'égard de l'évolution maçonnique reste élevée après 10 ans de maçonnerie.

Sur les 31 restants, soit 10,33%, la plupart ne veulent pas quitter la maçonnerie, car ils y ont trouvé des frères qui sont également devenus amis. La proportion d'amis dans la Franc-maçonnerie augmente avec le nombre d'années passées dans la Maçonnerie et cette proportion « nombre d'amis dans la Maçonnerie et en dehors » est nettement différente de celle des apprentis. Il apparaît que pour beaucoup de Maîtres maçons, il y a plus d'amis en Franc-maçonnerie qu'ailleurs. Cela signifie que la Franc-maçonnerie est une Institution qui promeut l'amitié fraternelle et plus les maçons restent membres, plus leur réseau social se développe au sein de la Maçonnerie.

La satisfaction à l'égard des connaissances maçonniques est dominante, mais il y a encore une proportion de 58 maçons sur 300 de maçons insatisfaits. Les visites de maçons et l'affiliation à une autre loge nous apprennent que les Maîtres maçons recherchent d'autres affinités maçonniques, tandis que les apprentis découvrent le monde maçonnique dans leur loge.

Il faut noter qu'au niveau du degré de connaissance et au niveau de la spiritualité les Maîtres maçons semblent satisfaits et répondent positivement avec une large majorité. La Franc-maçonnerie leur apporte donc connaissance et spiritualité (298/300).

Après échanges avec des Maîtres maçons, je conclus la suivante : certains Francs-maçons recherchent moins la spiritualité que d'autres et il faut savoir que certaines loges sont plus « spiritualistes que d'autres ». Enfin, le rite implique aussi plus ou moins de spiritualité, comme le RER (Rite écossais rectifié) ou le Rite philosophique.

La recherche de spiritualité dépend aussi des membres de la Loge et de leurs aspirations. Les Maîtres maçons réagissent différemment des apprentis entrés : 180/300 répondent que les Maçons sont meilleurs en moralité. Ils expliquent cela par le fait qu'ils doivent respecter les Constitutions d'Anderson, qu'ils doivent essayer d'être exemplaires dans la Loge comme dans la vie de tous les jours. 290/300 des Maîtres maçons estiment que la Franc-maçonnerie contribue à créer du lien social.

Suite aux rencontres et interviews, la plupart d'entre eux m'ont dit qu'en effet, la franc-maçonnerie avait aussi une dimension sociologique et même affective chez certains maçons plus âgés.

288/300 sont toujours motivés de rester dans la Franc-maçonnerie. Après discussions avec les frères rencontrés, parmi les 12/300, seulement deux souhaitent quitter la maçonnerie, et dix souhaitent devenir membres d'une loge irrégulière. Les raisons invoquées pour migrer vers une loge irrégulière : les amis qui s'y trouvent, les divergences philosophiques, la croyance en Dieu, chez les Frères réguliers. À noter que l'inverse se produit également : des francs-maçons irréguliers viennent frapper à la porte de la Loge, généralement pour les mêmes raisons.

La spiritualité semble plus présente dans la Maçonnerie régulière et c'est une raison pour frapper à la porte de la Loge. 38/300 des Maîtres maçons ont pensé quitter la Maçonnerie, mais en fait, la plupart restent à cause des amis présents, du savoir transmis et des visites possibles dans d'autres Loges, ce qui ouvre des horizons. S'il y a un conflit dans leur loge, la plupart des maçons demandent à devenir membres d'une autre loge, mais restent dans la Franc-maçonnerie.

Si parmi les apprentis, l'expérience maçonnique est très positive (294/300), chez les Maîtres maçons, l'expérience est moins positive tout en restant fortement majoritaire (254/300).

Suite aux rencontres avec les Maîtres maçons, la raison principale concerne les tensions entre frères ou l'existence de conflits au sein de la Loge. Dans la majorité des cas, les conflits sont des conflits de personnes, de pouvoir ou de perception différente sur le plan philosophique. Les maçons (281/300) croient que la vie maçonnique peut être un refuge social pour les vieux maçons.

Une grande différence de perception entre les apprentis nouvellement initiés et celle des Maîtres. En effet, pour les Maîtres maçons (74/300), il n'existe malheureusement pas de véritable amour fraternel dans toutes les Loges. En revanche, 262/300 pensent que dans leur loge règnent la paix, l'harmonie et l'amour fraternel.

Les rencontres m'ont permis de nuancer la réponse : selon les Maîtres maçons, il peut y avoir quelques frères perturbateurs, mais il peut exister dans cette loge de nombreux frères très fraternels. La course au pouvoir de certains frères ainsi que la recherche des honneurs laissent penser que les membres restent des hommes avec leurs faiblesses. Les connaissances transmises présentent une certaine chronologie, par contre la méthode pour y parvenir (pédagogie appliquée) devrait être améliorée (215/300).

Les Maîtres maçons ont connu des conflits dans la Loge (195/300). Les maîtres maçons ne souhaitent pas vraiment que la Franc-maçonnerie soit plus visible dans le monde (34/300), ce qui contraste avec les apprentis entrés (292/300). Les maîtres maçons déclarent important de respecter les devoirs et les constitutions d'Anderson.

Les loges régulières n'ont, en principe, aucune relation avec les Loges et maçons irréguliers, cependant, en privé, la plupart entretiennent des relations amicales avec des maçons irréguliers, contrairement aux apprentis nouvellement initiés. Les Maîtres maçons ont eu beaucoup plus de temps pour rencontrer des Maçons irréguliers dans leur vie profane. Pourquoi? Car les maçons irréguliers sont majoritaires en France et en Belgique, par exemple, et ils sont beaucoup moins discrets, apparemment par rapport à leur statut de « francs-maçons ».

Les maçons irréguliers peuvent apparaître dans les mouvements sociaux, les réunions politiques, les formations, etc. alors que pour les réguliers, c'est beaucoup moins le cas. De plus, parmi les maçons irréguliers, il existe des « Cercles fraternels » ouverts à tous les maçons. Certains cercles acceptent la présence de frères réguliers, d'autres pas. Mais une Grande Loge régulière apprécie peu qu'un membre régulier fréquente une « fraternelle irrégulière ».

Il n'est pas interdit à un « régulier » de fréquenter un Cercle fraternel, puisqu'il ne s'agit pas d'une réunion maçonnique, cependant la Grande Loge ne verra pas cela d'un bon œil. De toute façon, un Frère régulier qui visite une Loge irrégulière risque fort d'être exclu de sa Grande Loge, car « l'intervisite » est interdite.

Une majorité de Maîtres maçons (188/300) ont déjà rencontré un manque d'amour fraternel de la part d'un autre Frère. La Franc-maçonnerie est une noble institution avec un bel idéal de paix, de progression individuelle et collective dans la Loge, cependant, les membres d'une Loge restent des hommes avec leurs passions, leurs qualités et leurs défauts. Certains Frères

parlent de l'utopie maçonnique. La question fondamentale alors est la suivante : sommes-nous dignes pour être Francs-maçons et faire de la maçonnerie ?

Les archives, rencontres ou correspondances

RL Les Vrais Amis, 51, GLRB

RL Les sept piliers, 38, GLRB

RL Saint-Charles de la parfaite harmonie, Bouillon, GLRB

RL La Lumière des Ardennes, Forrières, GLRB

RL François-Charles de Velbrück, 16, GLRB

RL France, 9, Budapest, SGLH

RL Amphion, Paris, GLNF

RL Allegiance, Brussels, GLS

Loge de Perfection, Vallée de Liège-Luxembourg, Suprême Conseil pour la Belgique

Chapitre l'Aigle et le Pélican, Liège-Luxembourg, Suprême Conseil pour la Belgique

RL Zsolnay, Budapest

Freemasons' Hall, London

Interviews et/ou correspondances avec des Frères réguliers et irréguliers (France, Belgique, Allemagne, UK, USA, Hongrie, Roumanie, Italie, Brésil, Japon, Turquie, Maroc, Argentine)

Quatuor Coronati de Budapest.

Site web : <https://freimaurerei.ch/fr/principes-maconniques/>

Ferenc Sebök, 2023, Mode of transmission of tradition and knowledge in Freemasonry to the Entered Apprentices - Apprentices and Master masons Answers to a questionnaire - Doctoral thesis submitted in partial fulfilment of doctor of philosophy in Anthropology with specialization in freemasonry, Ballsbridge University, DOI:10.55272/rufso.rjsse, Journal of Social Sciences and Engineering , Volume 35 , Numéro 3 ISSN: 2313-285x